

Fibras ópticas para detección de organofosforados

Dulce María Zarazúa Sánchez¹, Citlalli Andrea Sánchez Campuzano¹, Carlos Jesús Cortés-García²,

Erik Díaz-Cervantes^{1*}

¹Departamento de Alimentos, Centro Interdisciplinario del Noreste, Universidad de Guanajuato, Tierra Blanca, Guanajuato C.P. 37975, Mexico.

²Laboratorio de Diseño Molecular, Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ciudad Universitaria, Morelia, Michoacán C.P. 58030, Mexico.

*e.diaz@ugto.mx

Resumen

La contaminación ambiental causada por pesticidas organofosforados ha generado preocupación debido a sus efectos sobre la salud humana y los ecosistemas. Entre estos compuestos destaca el glifosato, ampliamente utilizado en la agricultura. Por ello, se ha incrementado el interés en el desarrollo de sensores capaces de detectar de manera rápida y eficiente este tipo de contaminantes. Los sensores basados en fibras ópticas funcionalizadas representan una alternativa. Además, los métodos computacionales *in silico* como *Docking molecular* permiten analizar la interacción molecular entre el contaminante y el material sensor antes de realizar pruebas experimentales. El presente trabajo aborda los fundamentos de los sensores de fibra óptica funcionalizada y su aplicación en la detección de organofosforados como el glifosato.

Introducción

Un sensor es un dispositivo capaz de detectar cambios físicos, químicos o biológicos en el entorno y transformarlos en señales medibles.

La fibra óptica es un filamento flexible de vidrio o plástico que transmite luz. Gracias a su alta sensibilidad, resistencia a interferencias electromagnéticas y tamaño reducido, las fibras ópticas han sido utilizadas en el desarrollo de sensores químicos y biológicos.

Cuando la superficie de una fibra óptica es modificada con materiales específicos para reconocer determinadas moléculas, se obtiene una fibra óptica funcionalizada. Esta funcionalización mejora la selectividad del sensor, permitiendo identificar contaminantes específicos presentes en bajas concentraciones.

Los organofosforados son compuestos químicos utilizados principalmente como pesticidas en actividades agrícolas. Aunque son efectivos para el control de plagas, representan un riesgo ambiental y toxicológico debido a su persistencia y posible acumulación en agua, suelo y alimentos. Un ejemplo importante es el glifosato, herbicida ampliamente empleado en cultivos agrícolas para el control de malezas.

En los últimos años ha existido un gran interés en el diseño de sensores para la evaluación rápida de pesticidas, debido a la necesidad de desarrollar métodos más sensibles, rápidos y económicos para el monitoreo ambiental. Entre las estrategias más recientes destacan los sensores basados en fibras ópticas funcionalizadas.

El acoplamiento molecular *in silico* (*Docking molecular*) es una herramienta de modelado molecular que revela la preferencia entre una molécula pequeña (ligando) y un blanco biológico (contaminante). Teniendo como objetivo averiguar la unión más probable entre el ligando y el blanco, es decir, la que menos energía necesite.

Metodología

Para evaluar la interacción entre el ligando (glifosato) y el blanco (fibra óptica funcionalizada), se utilizó el método de acoplamiento molecular *in silico* (*molecular docking*).

Se modelaron materiales funcionalizantes como alginato, APTES, PVA, APTES-alginato y PVA-alginato mediante el software *Avogadro*.

Los acoplamientos moleculares se realizaron con el software *Molegro Virtual Docker*, utilizando la función *MoldockScore* para analizar la afinidad e interacción entre el glifosato y los materiales funcionalizados de la fibra óptica.

Finalmente, se evaluaron las energías de interacción obtenidas.

Análisis de resultados

El estudio muestra que los sensores basados en fibras ópticas funcionalizadas presentan alta sensibilidad y selectividad para la detección de pesticidas organofosforados. La modificación de la superficie de la fibra permite mejorar la interacción entre el contaminante y el sistema sensor, favoreciendo respuestas más rápidas y precisas.

Conclusiones

El desarrollo del trabajo por medio de la metodología *in silico* permite el estudio de investigaciones de importancia ambiental, como la detección de contaminantes. Los sensores basados en fibras ópticas funcionalizadas representan una alternativa prometedora para la detección rápida y sensible de pesticidas organofosforados como el glifosato. Asimismo, los métodos computacionales facilitan la comprensión de las interacciones moleculares y contribuyen al diseño eficiente de nuevos sistemas sensores para aplicaciones ambientales y agrícolas.

Agradecimientos

Agradecemos a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación por su apoyo en financiamiento a través del proyecto CBF-2025-I-2417 titulado: “Detección de organofosforados de interés agro-alimentario a través de biosensores de fibra óptica funcionalizada con nanocompuestos”.